

**АВТОЭМИССИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТАБИЛЬНОСТЬ
УГЛЕРОДНЫХ КАТОДОВ НА ОСНОВЕ НАНОВОЛОКОН**

**FIELD EMISSION CHARACTERISTICS AND STABILITY OF CARBON
CATHODES BASED ON NANOFIBERS**

ТАИКИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ,

студент,

*Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет).*

САВИЧЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ,

аспирант, заведующий лабораторией,

*Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет).*

КИРЕЕВ ВИКТОР БОРИСОВИЧ,

кандидат физико-математических наук, доцент,

*Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет).*

ШЕШИН ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,

доктор физико-математических наук, профессор,

*Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет).*

TAIKIN ANDREY YURIEVICH,

student,

*Moscow Institute of Physics and Technology
(National Research University).*

SAVICHEV ILYA ALEKSEEVICH,

postgraduate student, head of laboratory,

*Moscow Institute of Physics and Technology
(National Research University).*

KIREEV VICTOR BORISOVICH,

candidate of physical and mathematical sciences, associate professor,

*Moscow Institute of Physics and Technology
(National Research University).*

SHESHIN EVGENY PAVLOVICH,

doctor of physical and mathematical sciences, professor,

*Moscow Institute of Physics and Technology
(National Research University).*

В данной работе проводилось экспериментальное изучение автоэмиссионных характеристик и связи режимов генерации тока эмиссии и стабильности работы углеродных катодов на основе

нановолокон: полиакрилонитрильных волокон (ПАН-волокон) и волокон из углеродных нанотрубок (УНТ-нити) с целью оценки перспектив использования указанных материалов для разработки катодомодуляторных узлов для автоэмиссионных катодолуминесцентных ламп (АЭКЛЛ). Изменение структуры углеродных материалов до и после эмиссионных экспериментов контролировалось с помощью растровой электронной микроскопии (РЭМ). Продемонстрировано, что при генерации автоэмиссионного тока структура обоих материалов для катодов может меняться, о чём свидетельствует изменение эмиссионного тока во времени и внешний вид катодов до и после проведения экспериментов. Показано, что для катода на основе УНТ нити при выборе определённых ускоряющих напряжений возможно не только сохранение и стабилизация, но даже улучшение его эмиссионных характеристик.

In this work, an experimental study of the field emission characteristics and the relationship between the modes of generation of the emission current and the stability of the operation of carbon cathodes based on nanofibers: polyacrylonitrile fibers (PAN fibers) and carbon nanotube fibers (CNT filaments) was carried out in order to assess the prospects for using these materials for the development of cathode modulators. nodes for field emission cathodoluminescent lamps (AECLL). Changes in the structure of carbon materials before and after emission experiments were monitored using scanning electron microscopy (SEM). It is demonstrated that the structure of both materials for cathodes can change during the generation of field emission current, as evidenced by the change in the emission current with time and the appearance of the cathodes before and after the experiments. It is shown that for a cathode based on a CNT filament, with the choice of certain accelerating voltages, it is possible not only to preserve and stabilize, but even improve its emission characteristics.

Ключевые слова: автоэлектронная эмиссия (автоэмиссия, или полевая эмиссия), углеродные материалы, полиакрилонитрильные волокна (ПАН-волокна), углеродные нанотрубки (УНТ), автоэмиссионные катоды (автокатоды), катодолуминесцентные источники света, автоэмиссионные катодолуминесцентные лампы (АЭКЛЛ).

Key words: field emission (auto-emission), carbon materials, polyacrylonitrile fibers (PAN fibers), carbon nanotubes (CNTs), field cathodes, cathodoluminescent light sources, auto-emission cathodoluminescent lamps (AECLL).

Краткий обзор и постановка задачи. В связи с экологической опасностью использования ртутьсодержащих люминесцентных ламп актуальной является задача разработки современных источников света в различных спектральных диапазонах излучения, сравнимых по эффективности и себестоимости с ртутными люминесцентными лампами, но не содержащих опасных для окружающей среды веществ. Решающей характеристикой, определяющей перспективы использования того или иного источника света, соответствующего спектрального диапазона является его экономическая эффективность [3].

Вариантами решения проблемы создания эффективных экологически чистых источников света является разработка и использование полупроводниковых светодиодов и/или катодолуминесцентных ламп, которые представляют собой вакуумный диод (реже триод) с нанесенным на анод люминофором. Свечение люминофора происходит под действием ускоренных электронов, а спектр излучения такой лампы определяется составом люминофора.

Среди катодолуминесцентных ламп следует особо отметить автоэмиссионные катодолуминесцентные лампы (АЭКЛЛ), в которых поток электронов генерируется в результате холодной эмиссии (автоэлектронной эмиссии) с активных центров поверхности катода (автокатада) [3; 4; 7].

АЭКЛЛ обладают рядом преимуществ по сравнению как с термоэмиссионными катодными люминесцентными лампами, так и с полупроводниковыми светодиодами [3]. Эти преимущества, прежде всего, обусловлены доступностью и потенциальной дешевизной произ-

водства АЭКЛЛ и её конструкционных материалов, в частности, ряда материалов для автоэлектронных катодов.

К перспективным материалам для автоэлектронных катодов относятся и разнообразные углеродные материалы: реакторный графит, коксопечковые композиции, различные марки промышленного графита, терморасширенный графит (ТРГ), углеродные волокна, в том числе, полиакрилонитрильные волокна (ПАН-волокна), волокна из углеродных нанотрубок (УНТ-волокна), различные структуры на основе графена и другие модифицированные и структурированные углеродные материалы [5-26]. Исследование их эмиссионных свойств – это весьма актуальная задача, решение которой является необходимым этапом подбора наиболее оптимальных материалов для автокатодов, и определения таких режимов работы катодомодуляторов, которые могли бы обеспечить стабильную работу эффективных АЭКЛЛ.

В данной работе проводится экспериментальное определение эмиссионных характеристик ряда образцов углеродных волокон, в частности, полиакрилонитрильных волокон (ПАН-волокна) и волокон из углеродных нанотрубок (УНТ-волокна), с целью отработки подходов для непосредственно самого изучения стабильности эмиссионного тока и механизмов её определяющих,

В работе [3, с. 856] был использован простой интегральный критерий оценки экономической эффективности источников света (при близких спектральных характеристиках и прочих равных условиях) – Ef , предложенный нами на основе анализа физических принципов устойчивого развития и его приложений к технологическому развитию и инновационной деятельности:

$$Ef = \left(\frac{P}{S \times T} + \frac{P_{el}}{E \times D} \right)^{-1} \quad (1),$$

учитывающий физико-технические параметры самого источника света:

- световой поток, генерируемый источником света в соответствующем спектральном диапазоне – S ;
 - энергетическая эффективность или световая отдача (отношение светового потока к мощности электрической энергии, подводимой к источнику света) – E ;
 - ресурс работы – T в час;
- производственные и экологические характеристики:
- затраты на производство и последующую утилизацию – P в денежных единицах (установочная стоимость источника света с учётом экологических издержек на его производство и экологических издержек на его эксплуатацию и утилизацию, приведённых к моменту начала эксплуатации);
 - характеристики эксплуатации источника света и изменения экономической конъюнктуры, а также ожиданий потребителя во времени:
 - цена электроэнергии – P_{el} в денежных единицах на Вт.час на момент установки;
 - динамика изменения цены электроэнергии и динамика её потребления (режимы работы источника света во времени в период его использования), с учётом динамики изменения интегральных экономических характеристик и психологических аспектов ожиданий потребителя по распределению платежей во времени, объединённые в единый показатель – коэффициент дисконтирования – $1/D$, (подробнее один из примеров подхода к определению D рассмотрен в [3, с. 856]).

С точки зрения анализа технологических аспектов эффективности АЭКЛЛ наиболее важны такие характеристики как мощность светового излучения – S , энергетическая эффективность или световая отдача – E и ресурс работы – T .

Таким образом, на интегральную эффективность АЭКЛЛ существенно влияют характеристики автоэлектронного катода и эмиссионные характеристики материала, из которого он изготовлен, в совокупности с режимом генерации эмиссионного тока.

При этом необходимо учитывать, что не все параметры, определяющие величины светоотдачи и срока эксплуатации АЭКЛЛ, могут определяться независимым образом при выборе конкретных материалов для катода и анода даже при выборе определённых конструкций катодолюминесцентных источников света. Например, при изменении величины ускоряющего напряжения, одновременно изменяются условия эмиссии электронов из материала катода и условия возбуждения люминесценции в материале люминофора на аноде. Заметим также, что режимы работы материала катода (плотность тока, ускоряющее эмитированные электроны напряжение, влияющие на температурный режим работы катода, а также возможность бомбардировки катода положительно заряженными частицами, например, образующимися при облучении анода электронным потоком и др.) существенно влияют на стабильность работы катода и его долговечность [1; 2; 4 – 9].

Проведённые нами оценки, показывают, что для разработки эффективного АЭКЛЛ необходимо создание автоэмиссионного катода, обладающего низким порогом автоэлектронной эмиссии и стабильной работой при рабочих токах порядка 100 μ А.

Углеродные волокна являются перспективным материалом для использования в качестве автоэмиссионных катодов [13; 14; 24], так как обладают большим соотношением длины к диаметру, благодаря чему в них наблюдается высокий коэффициент усиления поля [5]. Содержание углерода в таких волокнах превышает 80 %. Помимо углерода химический состав волокон может содержать атомы кислорода, азота, фосфора, кремния, железа, а также различные функциональные группы: гидроксильные, карбонильные, карбоксильные [12]. Было получено много видов углеродных волокон: пековые волокна [6], полиакрилонитрильные волокна (ПАН) [18; 19; 22], волокна из углеродных нанотрубок (УНТ) [21; 24].

Автокатод на основе полиакрилонитрильных углеродных волокон имеет большое число эмиссионных центров на рабочей поверхности, образованной микровыступами на ней [22]. В случае разрушения одиночных микровыступов эмиссионный ток такого катода практически не меняется, что дает катоду высокую стабильность. В работе [1] был проведен анализ стабильности эмиссионного тока катодов из углеродного волокна различных марок. Было подтверждено, что получился более стабильный ток эмиттера из волокон и более длительное время жизни при высоком вакууме. В работе [11] исследован катод из углеродных волокон, работа которого составила 7,5 тыс. часов при токе 50 мкА.

В ряде работ, например [23; 25] показано, что методы формирования катода из пучка электродных волокон сильно влияют на его автоэмиссионные свойства, например, за счёт формирования однородной поверхности катода [25].

Работы последних лет (например, обзор [24]) показывают сделать вывод о том, что весьма перспективно использование в качестве автоэмиссионных катодов волокон, состоящих из большого числа углеродных нанотрубок (УНТ-волокна), обладающие диаметром диаметром от 1 до 10 нм и длиной до 5 мкм.

При низких (пороговых) напряжениях основной вклад в эмиссию электронов обычно вносит лишь небольшое число нанотрубок, для которых значение коэффициента усиления электрического поля максимально. По мере увеличения приложенного напряжения возрастает и относительный вклад в эмиссию остальных УНТ. Помимо этого, электрическое поле в окрестности индивидуальной УНТ, входящей в состав массива, может существенно искажаться благодаря экранирующему воздействию окружающих соседей по массиву. В результате такого воздействия коэффициент усиления электрического поля нанотрубки может зависеть не только от ее межэлектродного расстояния, но также от геометрии и плотности УНТ в волокне. Как показывают исследования, максимальная плотность тока эмиссии достигается

при среднем расстоянии между нанотрубками порядка высоты индивидуальных УНТ, составляющих массив [1]. Стоит отметить, что на практике высокие значения (порядка $100 \text{ A}/\text{cm}^2$) плотности тока эмиссии невозможно получить в стационарных условиях для катодов большой площади, что объясняется в первую очередь нарушением однородного характера распределения УНТ по поверхности катода, а также невысокой степенью вертикальной ориентации нанотрубок.

Волокна на основе углеродных нанотрубок [12; 16; 23 – 26] и ряда других углеродных материалов [6; 8; 18; 22] имеют многообещающие эмиссионные характеристики. Тем не менее, для обоснования перспектив использования конкретных материалов необходима обязательная экспериментальная проверка их эмиссионных характеристик, варьирующихся в зависимости от условий их получения и эксплуатации. В предлагаемой работе ряд указанных волокон на основе ПАН и УНТ и был протестирован с целью изучения стабильности их эмиссионных характеристик.

В ходе такого тестирования также отработывались методики подготовки и измерения характеристик данных материалов.

Материалы и методы

УНТ-волокно было предоставлено Федеральным Государственным Бюджетным Научным Учреждением «Технологический Институт Сверхтвёрдых и Высокопрочных Углеродных Материалов» (ФГБНУ «ТИСНУМ»), город Троицк, Россия. Диаметр УНТ-волокна, полученного агломерацией углеродных нанотрубок, составлял 30 мкм. ПАН-волокно было предоставлено НИЦ «Углекимволокно». Полиакрилонитриловые волокна имели диаметр 5-7 мкм и объединялись в пучок. В пучке насчитывалось около 250 отдельных волокон.

Волокна помещались на чистую стеклянную поверхность, после чего острым лезвием от них отсекались отрезки длиной 5 мм; после этого волокна помещались внутрь никелевой трубки, которая затем обжималась для обеспечения электрического контакта с волокнами. После этого никелевые трубки с углеродными материалами закреплялись на высоковольтных вводах фланцев вакуумной камеры и использовались в качестве катодов в измерительной схеме макета катодолюминесцентного источника света.

Все измерения проводились в диодной (двухэлектродной) конфигурации макета катодолюминесцентного источника света. В качестве анода было использовано стекло с проводящим ИТО покрытием, на которое наносился катодолуминофор с длиной волны люминесценции 520 нм. Расстояние между анодом и катодом составляло 1 см, а диаметр анода был равен 6,5 см. Описанная выше конструкция помещалась в вакуумную камеру, давление в которой во время измерений составляло 10^{-6} Торр. Схема экспериментальной установки приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема экспериментального стенда.

С помощью осциллографа измерялись эмиссионные токи и ускоряющие напряжения (разность потенциалов анод – катод), в частности, временные зависимости токов при прило-

жении фиксированного ускоряющего напряжения для катодов из различных материалов. На рисунке 2 приведен пример свечения люминофора для исследуемых катодов.

Рис. 2. Свечение люминофора в системе с катодом из УНТ-нити (слева) и ПАН-волокон (справа).

С помощью фотокамеры регистрировалось излучение люминофора, фотографии переводились в цифровой формат, что позволяло проводить не только качественный, но и количественный анализ зависимостей интенсивности излучения люминофора в зависимости от потребляемой мощности.

Микроструктура всех исследуемых образцов наблюдалась с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ) до и после электрических измерений в вакуумной камере. По изображениям, полученным на РЭМ, визуально оценивался характер деградации материала катода.

Результаты и их обсуждение

В результате проведенных экспериментов было показано, что при использовании катода, изготовленного из УНТ-нити, излучающая площадь люминофора больше, чем в случае использования катода, изготовленного из ПАН-волокон. При одинаковой потребляемой электрической мощности интенсивность излучения диода с УНТ катодом больше при мощностях электронных пучков более 60 мВт. Это обусловлено тем, что, во-первых, площадь активации люминофора электронами оказалась больше для УНТ нити, благодаря особенностям структуры и расположения её эмиссионных центров, которые, вероятно, в ходе экспериментов образуются не только на торце волокна, но и на боковых поверхностях УНТ-нити, о чём свидетельствует РЭМ изображения катодов из УНТ-волокна (см., например, Рис.5). Во-вторых, зелёный люминофор, вероятно, эффективнее возбуждается электронами с более низкой энергией (при равных мощностях в случае катода из УНТ-нити напряжение питания меньше, чем для случая, когда катод изготовлен из ПАН-волокна). Также нельзя исключать эффект насыщения люминофора, иными словами, области люминофора, облученные электронами с более высокой энергией, которые характерны для катодов из ПАН-волокон, подходят к пределу интенсивности люминесценции, из-за чего эффективность таких электронов меньше.

Для определения стабильности эмиссионных характеристик исследуемых материалов проводилось изучение временной зависимости величины эмиссионного тока, при постоянных ускоряющих (межэлектродных) напряжениях. На рисунках 3 и 4, в качестве примера, представлены графики этих зависимостей при двух напряжениях для каждого из катодов, выполненного, соответственно, на основе УНТ-нити и ПАН-волокна.

Рис. 3. Зависимость тока от времени для катода из УНТ-нити при разных анодных напряжениях.

Графики наглядно демонстрируют более высокие и стабильные эмиссионные характеристики УНТ-нити по сравнению с ПАН-волокнами. Также отметим, что при низких напряжениях ток эмиссии постепенно снижается со временем для двух катодных материалов, а при увеличении напряжения ток, наоборот, растет и спустя некоторое время достигает постоянного значения. Предположительно снижение автоэмиссионного тока связано с уменьшением количества активных эмиссионных центров, через которые проходят большие плотности тока. Вероятно, при высоком напряжении пондеромоторные силы изменяют структуру катода, тем самым активируя дополнительные эмиссионные центры.

Рис. 4. Зависимость тока от времени для катода из ПАН-волокон при разных анодных напряжениях.

Таким образом, при работе электронных пушек с рядом углеродных материалов при высоких напряжениях разрушение отдельных микроскопических выступов не приводит к существенному изменению эмиссионного тока, так как их среднее число остаётся постоянным из-за появления новых дополнительных эмиссионных центров при изменении структуры материала катода под действием пондеромоторных сил, возникающих при действии высокого напряжения. Это обеспечивает высокую стабильность эмиссионного тока и большой срок службы данных автоэмиссионных катодов в условиях высокого вакуума. Более того, при определённых режимах работы возможно увеличение числа эмиссионных центров и

улучшение эмиссионных свойств автокатодов, что должно быть подтверждено изменением структуры углеродного материала в процессе его работы в качестве катода.

Для определения изменений структуры катодов из углеродных материалов использовались методы сканирующей электронной микроскопии. Фотографии были получены на растровом электронном микроскопе JEOL JSM 7001F. Ускоряющее напряжение было равно 30 кВ, фокальное расстояние 8-10 мм.

Исходный вид УНТ-нити (Рис. 5 слева) претерпел серьезные структурные изменения после экспериментального исследования (Рис. 5 справа). Неоднородная ветвистая структура с торчащими в разные стороны углеродными нанотрубками обладает множеством эмиссионных центров с большими коэффициентами усиления поля, что в результате и приводит к улучшению автоэмиссионных характеристик.

Рис.5. РЭМ-изображение катода из углеродных нанотрубок до (слева) и после (справа) эксперимента.

ПАН-волокна при относительно больших токах, нагреваются и испытывают деградацию по сравнению с первоначальным видом (Рис. 6, слева) ввиду их спекания (Рис. 6, справа). Большая плотность тока, проходящего через отдельное ПАН-волокно, приводит к его разогреву. При достижении локальной температуры свыше 90°C инициируется процесс стеклования, и автоэмиссионные свойства отдельного волокна необратимо ухудшаются.

Рис. 6. РЭМ-изображение полиакрилонитрилового волокна до (слева) и после (справа) эксперимента.

Проведенные исследования автоэмиссионных свойств катодов из ПАН-волокон и УНТ-нитей показали, что первые быстро деградируют, подвергаясь спеканию из-за больших токов, а вторые – сильно изменяют свою структуру под действием электрического поля. При

этом оба материала демонстрируют высокую эмиссионную способность, потенциально удовлетворяющую требованиям к катодам люминесцентных ламп.

Необходимо также отметить, что регистрация вольтамперных характеристик, временных зависимостей эмиссионного тока и интенсивностей свечения люминофора в сочетании с регистрацией РЭМ-изображений материалов катода до и после проведения экспериментов позволяют адекватно изучать стабильность работы автоэмиссионных катодов. Однако для разработки эффективных АЭКЛЛ необходимо проведение многочасовых (тысячи часов) экспериментов по изучению стабильности эмиссионных характеристик автокатодов при различных режимах работы.

Стабильность работы катода играет важнейшую роль при определении эффективности катодолюминесцентных ламп. От нее в значительной мере зависит стабильность работы и долговечность АЭКЛЛ в целом. Поэтому в этой области необходимы дополнительные исследования и в дальнейших работах планируется определить оптимальные режимы работы катодно-анодного узла.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бондаренко Б.В. et al. Модель микрорельефа автокатаода с развитой эмиттирующей поверхностью / Б.В. Бондаренко, В.И. Макуха, Ю.Л. Рыбаков, В. Б. Шаров, Е. П. Шешин // Физические явления в электронных приборах. 1986. С. 18-21.
2. Бондаренко Б.В. Стабильность и долговечность некоторых вариантов автокатодов / Б.В. Бондаренко, В.И. Макуха, Е.П. Шешин // Радиотехника и электроника. 1983. Т. 28. № 8. С. 1649-1652.
3. Бугаев А.С. Катодолюминесцентные источники света (современное состояние и перспективы) / А.С. Бугаев, В.Б. Киреев, Е.П. Шешин, А.Ю. Колодяжный // Успехи физических наук. 2015. Т. 185, № 8. С. 853-883.
4. Егоров Н.В., Шешин Е.П. Автоэлектронная эмиссия. Принципы и приборы. Долгопрудный: Интеллект. 2011. 703 с.
5. Елецкий А.В. Углеродные нанотрубки и их эмиссионные свойства // Успехи физических наук. 2002. Т. 172. № 4. С. 436-438.
6. Клименко И.В. Углеродные волокна на основе пека: состояние производства и модификация свойств // Химическая физика. 2022. Т. 41. № 2. С. 70-77.
7. Фурсей Г.Н. Автоэлектронная эмиссия. Санкт-Петербург: Лань. 2012. 288 с.
8. Чепусов А.С. Свойства автоэмиссионных катодов из углеродных материалов в условиях технического вакуума: дис. ... канд. технич. наук. Екатеринбург. 2018. 133 с.
9. Шешин Е.П. Структура поверхности и автоэмиссионные свойства углеродных материалов. МФТИ. 2001. 284 с.
10. Baker F.S. Field Emission from carbon fibres: a new electron source / F. S. Baker, A. R. Osborn, J. Williams // Nature. 1972. Vol. 239. P. 96-97.
11. Baker F.S. The carbon-fibre field emitter / F. S. Baker, A. R. Osborn, J. Williams // J. Phys. D. Appl. Phys. 1974. Vol. 7. № 15. P. 2105-2115.
12. Baturin A.S. Electron gun with field emission cathode of carbon fiber bundle / A.S. Baturin, I.N. Yeskin, A.I. Trufanov, N.N. Chadaev, E.P. Sheshin, R.G. Tchesov // J. Vac. Sci. Technol. B Microelectron. Nanom. Struct. 2003. Vol. 21. № 1. 354 p.
13. Braun E. Carbon fibres as field emitters / E. Braun, J. Smith, D. Sykes // Vacuum. 1975. Vol. 25. № 9-10. P. 425-426.
14. Dwivedi N. The rise of carbon materials for field emission / N. Dwivedi, Ch. Dhand, J. D. Carrey, . E. C. Anderson, R. Kumar, A. K. Srivastava, H. K. Malik, M. S. M. Saifullah, S. Kumar, R. Lakshminarayanan, S. Ramakrishna, Ch. S. Bhatia, A. Danner // J. Mater. Chem. C. Royal Society of Chemistry. 2021. Vol. 9. № 8. P. 2620-2659.
15. Ebbesen T.W. Carbon nanotubes // Phys. Today. 1996. Vol. 49. № 6. P. 26-35.

16. Egorov N.V, Sheshin E.P. Carbon-based field emitters: properties and applications // *Modern Developments in Vacuum Electron Sources* / ed. Gaertner G., Knapp W., Forbes R.G. Cham: Springer International Publishing. 2020. P. 449-528.
17. Jonge N. de Carbon nanotube electron sources applications / N. de Jonge, J.-M. Bonard // *Phil. Trans. R. Soc. Lond. A*. 2004. Vol. 362. P. 2239-2266.
18. Khayyam H. PAN precursor fabrication, applications and thermal stabilization process in carbon fiber production: Experimental and mathematical modelling / H. Khayyam, R. N. Jazar, S. Nunna, G. Golkarnarenji, Kh. Badii, S. M. Fakhrhoseini, S. Kumar, M. Naebe // *Prog. Mater. Sci. Elsevier*. 2020. Vol. 107. № May 2019. P. 100-575.
19. Liu Y. Enhancement of field emission properties of cyanoacrylate-carbon nanotube arrays by laser treatment / Y. Liu, S.S. Fan // *Nanotechnology*. 2004. Vol. 15. № 8. P. 1033-1037.
20. Nilsson L. Scanning field emission from patterned carbon nanotube films / L. Nilsson, O. Groening, C. Emmenegger, O. Kuettel, E. Schaller, L. Schlapbach, H. Kind, J.-M. Bonard, K. Kern // *Appl. Phys. Lett*. 2000. Vol. 76. № 15. P. 2071-2073.
21. Paradise M. Carbon nanotubes - production and industrial applications / M. Paradise, T. Goswami // *Mater. Des*. 2007. Vol. 28. № 5. P. 1477-1489.
22. Qin X. A comparison of the effect of graphitization on microstructures and properties of polyacrylonitrile and mesophase pitch-based carbon fibers / X. Qin, Y. Lu, H. Xiao, Y. Wen, T. Yu // *Carbon N. Y. Elsevier Ltd*, 2012. Vol. 50. № 12. P. 4459-4469.
23. Saito Y. Cathode ray tube lighting elements with carbon nanotube field emitters / Y. Saito, S. Uemura, K. Hamaguchi // *Jpn. J. Appl. Phys*. 1998. Vol. 37. P. 346-348.
24. Shoukat R., Khan M.I. Carbon nanotubes: a review on properties, synthesis methods and applications in micro and nanotechnology / R. Shoukat, M.I. Khan // *Microsyst. Technol*. 2021. Vol. 27. № 12. P. 4183-4192.
25. Teo K.B.K. Carbon nanotubes as cold cathodes / K. B. K. Teo, E. Minoux, L. Hudanski, F. Peauger, J.-Ph. Schnell, L. Gangloff, P. Legagneux, D. Dieumegard, G. A. J. Amaratunga, W. I. Milne // *Nature*. 2005. Vol. 437. № 7061. P. 968-968.
26. Youh M.J. et al. Comparison of field emission performances and durability of three nanocarbon materials / M.-J. Youh, Ch.-Sh. Lin, N.-W. Pu, Y.-M. Liu, R.-Y. Youh, H.-Q. Li, P.-Y. Tang, M.-H. Lin, M.-D. Ger // *Vacuum*. 2020. Vol. 177, P. 109-382.

© Таикин А.И., Савичев И.А.,
Киреев В.Б., Шешин Е.П., 2022.